

**ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ И ВУЗЕ**

**POSSIBILITIES OF ARTIFICIAL INTELLECT USE IN FOREIGN
LANGUAGE TEACHING IN SECONDARY AND HIGHER SCHOOL**

КОЛОБАЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ,

*кандидат филологических наук, доцент,
Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова.*

СИНИЦЫНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

*старший преподаватель,
Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова.*

KOLOBAEV VICTOR KONSTANTINOVICH,

*PhD in philology, assistant professor,
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.*

SINITSINA TATIANA ANATOLIEVNA,

*senior teacher,
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.*

В статье рассматривается достаточно актуальная тема, а именно использование искусственного интеллекта в обучении студентов и школьников иностранным языкам. В работе анализируются наиболее интересные программы для изучения иностранных языков, указываются их достоинства и возможности применения в каждом конкретном случае. В заключение делается вывод, что применение искусственного интеллекта в сфере обучения иностранным языкам подчёркивает значимость технологического развития в современной сфере образования. Применение искусственного интеллекта в этой области несёт с собой немало перспективных возможностей, таких как индивидуализированный подход к обучению, более гибкие и доступные методы обучения, а также более точный мониторинг и оценку успехов учащихся.

The article deals with a fairly relevant topic, namely the use of artificial intelligence in teaching foreign languages to students and schoolchildren. The paper analyzes the most interesting programs for learning foreign languages, indicates their advantages and possibilities of application in each specific case. In conclusion, it is concluded that the use of artificial intelligence in the field of teaching foreign languages emphasizes the importance of technological development in the modern field of education. The use of artificial intelligence in this area brings with it many promising opportunities, such as an individualized approach to learning, more flexible and accessible teaching methods, as well as more accurate monitoring and evaluation of student success.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, иностранный язык, программа обучения, индивидуализация обучения, ChatGPT, приложения и платформы ИИ.*

Key words: *artificial intellect, foreign language, education program, individualization of education, ChatGPT, AI applications and planforms.*

В настоящее время все более пристальное внимание получают вопросы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) и возможностями его использования в различных областях деятельности. Следует отметить, что уже сейчас ИИ широко используется в некоторых отраслях деятельности человека таких как медицина, производство, маркетинг, творчество и во многих других сферах, включая образование. Прежде чем говорить о возможности применения ИИ в образовании следует определить, что такое искусственный интеллект.

Термин «Искусственный интеллект» впервые использован Дж. Маккарти в 1956 году. Он определил ИИ как «науку и технологию создания интеллектуальных машин, в особенности – интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ». Он также отмечал, что «искусственный интеллект связан с задачей использования компьютеров для понимания работы человеческого интеллекта, но не ограничивается использованием методов, наблюдаемых в биологии» [6].

В настоящее время имеется несколько определений ИИ. Президент Российской ассоциации искусственного интеллекта Г.В. Осипов определяет ИИ как науку, входящую в комплекс компьютерных наук, задачей которой является обеспечение разумных рассуждений и действий с помощью вычислительных систем и иных искусственных устройств [3].

В толковом словаре по искусственному интеллекту дается такое определение: ИИ – это «научное направление, в рамках которого решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными» [1].

С нашей точки зрения наиболее соответствующим задачам образования соответствует определение, приводимое в толковом словаре по искусственному интеллекту поскольку к числу основных задач, которые решает ИИ в образовании, относятся распознавание речи, перевод между естественными языками и другие сопоставления, в которых фигурируют какие-либо входные данные [7].

Возможности цифровых технологий предлагают совершенно новые, ранее не известные способы обучения.

Одной из задач образования является развитие творческих инициатив учащихся, развитие неординарного мышления, чему могут способствовать технологии ИИ, призванные расширять возможности человека, повышать эффективность обучения, преподавания и научных исследований [5].

Основная цель интерактивных образовательных ресурсов – развитие личности учащегося, удовлетворение его разнообразных образовательных потребностей. Виртуальная образовательная среда объединяет цифровые и информационно-коммуникативные технологии, создавая условия для независимой работы учащихся с информационными ресурсами, что способствует их самоопределению и самореализации.

Уже сейчас имеется много возможностей использования ИИ в образовании, и их число будет расти. К ним относятся программы и сервисы, способные самообучаться, обучать других, помогают решать самые разные задачи в сфере среднего и специального образования.

Существует целый ряд приложений и платформ, которые используются или в дальнейшем могут использоваться в обучении студентов и школьников разным предметам, в частности иностранным языкам.

Рассмотрим некоторые из наиболее интересных приложений для обучения иностранным языкам.

Одно из самых популярных приложений – «Duolingo». Оно может быть использовано

для индивидуализации обучения школьников и студентов. Особенность этого приложения в том, что в нем используется игровой подход к обучению, что делает его более интересным, соответствующим уровню развития обучающихся, привлекает их внимание, стимулирует мотивацию к обучению, не вызывая при этом быстрого утомления.

Другое приложение ИИ, также используемое для индивидуализации обучения, это приложение «Babel». Оно позволяет создавать курсы с учетом уровня учащихся. Одним из достоинств этого приложения является большая база слов и выражений.

Особого внимания заслуживает приложение «Lingvist», с помощью которого можно определить слабые места учащихся и предложить задания и упражнения, способствующие развитию определённых навыков недостаточно развитых у той или иной группы учащихся.

Приложение «Memrise» позволяет изучать язык через видео и аудио материалы, что является его отличительной чертой.

Приложение «Rosetta Stone» позволяет создавать обучающие программы на основе уровня знания языка. В приложении имеются возможности изучения языка через интерактивные упражнения и игры.

В дополнение к приложениям и платформам для обучения также разработаны чат-боты, которые позволяют осваивать иностранные языки. Это специальные программы или функции в мессенджерах, которые благодаря искусственному интеллекту могут вести беседу с учащимися, создавая иллюзию разговора с реальным человеком.

Чат-бот «Monddly» позволяет общаться и репетировать определенные речевые ситуации. В нем есть большое количество разговорных словосочетаний и фраз.

Среди подобных решений выделяется чат-бот «Replika», который адаптируется к пользователю во время беседы, постепенно перенимая его стиль общения. Основное преимущество этот чат-бота – это высокий уровень персонализации и способность вести неформальный диалог.

Другой чат-бот «Andy», не только способен поддерживать разговор, но и может предложить пользователю конкретные задания и проверить их выполнение.

Приложение «EF Hello» объединяет все вышеупомянутые функции и, кроме того, способно анализировать голосовые сообщения пользователя, что дает возможность совершенствовать произношение.

«MyBuddyAI» – это виртуальный мультяшный репетитор для учеников младших классов и дошкольников, который помогает детям развивать свой словарный запас через игровую форму обучения, повторяя и заучивая слова.

Следует отметить, что Amazon представила новую образовательную платформу FluentU, которая интегрирована с устройствами Amazon Echo.

Эта программа объединяет компьютерные технологии искусственного интеллекта для предоставления голосовых услуг. Она может найти свое применение в различных контекстах изучения и преподавания иностранных языков.

На этой платформе собраны видео, новости, профессиональные ресурсы. Она позволяет учить язык в реальных контекстах коммуникации. Задав соответствующие параметры, можно подобрать ресурсы в соответствии с уровнем владения языком, профессиональной сферой, по специальной тематике.

Эта программа предоставляет доступ к полной интерактивной транскрипции текста любого видео, позволяет просматривать слова и фразы из видео ресурсов и использовать изученные языковые единицы в различных контекстах. Кроме того, она предлагает адаптированные тексты для заучивания лексики и фраз с помощью вопросов и упражнений, способных заинтересовать учащихся. Программа реагирует на допускаемые ошибки и создает искусственные «препятствия», которые могут быть преодолены только после исправления допущенных ошибок. Поскольку программа реагирует на любые фонетические, лексические

и грамматические ошибки, учащиеся могут корректировать свой ответ и вырабатывать навыки правильной речи.

В настоящее время все вышеперечисленные программы и приложения лучше всего подходят для самостоятельной работы учащихся, поскольку их внедрение в программу обучения, в групповую работу студентов на занятии по иностранным языкам пока еще не разработано. Необходимо определить, какое место может занять искусственный интеллект в ходе занятия, как он может органично сочетаться с традиционными методами обучения.

При этом важно помнить, что ни какое приложение, ни какая программа или чат-боты не заменяют полноценного общения с преподавателем, они могут быть только дополнением к общепринятым методам обучения. Проблема в том, как это сделать.

В последние годы появляется все больше новых решений, которые впоследствии могут быть успешно внедрены в образовательный процесс в школах и вузах.

Важно отметить, что среди них есть отечественные разработки, не уступающие зарубежным аналогам по качеству и функциональности. Примером может служить виртуальный помощник «Кеша», созданный на платформе образовательного сервиса «Skyend», который способен моделировать и обрабатывать диалоги, выделяя ошибки и предоставляя обратную связь с выделенными ошибками.

Исследование использования искусственного интеллекта в процессе изучения иностранных языков подчеркивает важность технологического прогресса в сфере образования. ИИ открывает широкие перспективы для обучения, в том числе создание персонализированных учебных программ, повышение доступности и адаптивности учебных методов, а также улучшение точности отслеживания и оценки прогресса учащихся.

С развитием алгоритмов и расширением функционала ИИ, в будущем можно ожидать появления еще более эффективных и адаптивных методов обучения иностранным языкам, которые будут доступны каждому учащемуся.

Вместе с тем следует отметить, что помимо указанных положительных моментов использования ИИ в обучении иностранным языкам, как в общем и другим предметам, имеется и отрицательная сторона этого процесса, поскольку существуют программы, наподобие chatGPT, позволяющие получить ответы на разные вопросы. Они способны сделать достаточно хороший перевод текста на иностранный язык, исправить ошибки, допущенные учащимися при выполнении задания, написать текст на иностранном языке по заданной теме. Более того чат-боты могут писать реферативные работы, статьи по заданной тематике лучше учащихся [2, с. 6]. Известен случай, когда студент написал дипломную работу, используя искусственный интеллект. Тем не менее преимущества ИИ позволяют создать курсы, которые персонализируют программу и на основе алгоритмов предлагают определенные задачи студентам. Наиболее широко применяются такие технологии при создании курсов по обучению математике и иностранным языкам.

Несмотря на некоторые недостатки, преимущества ИИ при обучении иностранным языкам неоспоримы:

– Расширение возможностей для продуктивной иноязычной коммуникации; – учет индивидуальных особенностей и интересов обучающихся, их уровня владения иностранным языком;

– Мотивация обучающихся к изучению иностранных языков и языковых явлений и пр. [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. М.: Радио и связь. 1992. 180 с. 2. Агальцова Д.В., Валькова Ю.Е. Технологии искус-

ственного интеллекта для преподавателя вуза // Мир науки, культуры, образования. 2023. №2 (99). С. 5-7.

2. Осипов Г.С. Искусственный интеллект: состояние исследований и взгляд в будущее // Российская ассоциация искусственного интеллекта. URL: <http://www.raai.org/about/persons/osipov/pages/a-i/ai.html> (дата обращения: 21.06.2023).

3. Шефиев Э.Ш., Исаева Т.Е. Использование искусственного интеллекта в образовательном процессе высших учебных заведений (на примере обучения иностранным языкам) // Общество: социология, психология, педагогика. 2020.10. С. 164-165.

4. Carl B.F., Michael A.O. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? // Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 114. pp. 254-280.

5. McCarthy J. What is Artificial Intelligence? // John McCarthy's Home Page. 12.11.2007. URL: <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html> (дата обращения: 20.06.2023).

6. Schroer A. Artificial Intelligence // Built In. 27.07.23. URL: <https://builtin.com/artificial-intelligence> (дата обращения: 21.06.2023).

© Колобаев В.К., Синицына Т.А., 2024.